

ABORDAGENS SOBRE TEMAS QUÍMICOS NA MÍDIA E SUAS POSSÍVEIS INTERAÇÕES NA SALA DE AULA

LIMA, Thiago da Costa ¹ e MESQUITA, Nyuara Araújo da Silva ²

^{1,2} Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária de Ciências Exatas e Tecnológicas, curso de Licenciatura em Química.
BR 153, Km 98, Anápolis-GO, CEP 75001-975

e-mail: nyuara@ueg.br

Received 29 Feb 2008; received in revised form 24 May 2008; accepted 19 Jun 2008

RESUMO

Este trabalho buscou identificar e analisar conteúdos relacionados à Química que são veiculados na mídia televisiva, elaborando e aplicando uma proposta de situação de estudo para o ensino de Química na educação básica.

Palavras-chave: programação televisiva, ensino de química.

ABSTRACT

This paper had the intent to identify and analyze contents related to Chemistry which are in circulation on the television media, elaborating and applying a hypothesis of study situation for the teaching of Chemistry in the basic education levels.

Key words: Television content, chemistry teaching

Introdução

Com o advento do modo de produção capitalista, em especial do capitalismo industrial, a sociedade é marcada pela rápida produção de bens de consumo, sendo caracterizada pelo Fordismo [Rocha, 1996]. No Brasil, a chegada da televisão na década de cinquenta foi sinal de modernidade, pois a maioria das pessoas só contava com a presença do rádio no seu cotidiano [Pretto, 1996]. A partir dessa ótica, argumenta-se que a televisão (TV) também é uma marca da nossa sociedade, devido à rapidez com as informações são passadas e à influência deste meio de comunicação na vida

diária de milhões de pessoas.

A programação seduz e influencia as pessoas, ditando a moda de uma determinada época e criando necessidades para fazer girar o capital no mercado de consumo. A programação vende produtos e também idéias que, a médio ou longo prazo, atuam na manutenção de uma ordem vigente de exploração do homem pelo capital. Convivendo dia após dia com imagens midiáticas repletas dos mais diversos significados, crianças e adultos vão tecendo novas experiências, formas de perceber o mundo e a si próprios. A cultura contemporânea tem a imagem como sua forma de expressão mais intensa [Salgado, 2005].

Considerando-se a programação televisiva como um universo familiar às crianças e aos jovens e, com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio [Brasil, 1999] que tratam da interdisciplinaridade e da contextualização do ensino, vê-se a necessidade de se trabalhar com esse tema na escola para que haja uma formação crítica dos alunos diante da programação de TV.

Para isso, há a necessidade de se conhecer e identificar, na programação televisiva, quais as abordagens relacionadas aos conteúdos químicos, direcionando-se o tema para o ensino de química, e de que forma os conceitos químicos estão sendo passados, se estão corretos, se são distorcidos, se visam formar opiniões. O ensino de química deve abordar, além dos conteúdos, as questões sociais relacionadas aos temas [Santos e Schnetzler, 2003]. A visão crítica frente aos meios de comunicação pode ser considerada sob este aspecto.

A presente pesquisa se desenvolveu no sentido de investigar e analisar a programação televisiva buscando relações que possam ser utilizadas no contexto escolar do ensino de química, pois trabalhar, na escola, a formação crítica dos alunos diante os conteúdos assistidos se constitui em um dos enfoques das orientações curriculares para a educação no Brasil [Brasil, 2006]. A televisão, com meio século de presença entre nós, compartilha com a escola e a família o processo educacional, tendo-se tornado um importante agente de formação. Ela até mesmo leva vantagem em relação aos demais agentes: sua linguagem é mais ágil e está muito mais integrada ao cotidiano [BACCEGA, 2000].

De acordo com este autor, visualiza-se o nível de envolvimento que a televisão apresenta em nossa sociedade e argumenta-se que a programação televisiva pode ser utilizada como ferramenta pedagógica, tanto no sentido de apoio à construção do conhecimento científico, quanto como forma de trabalhar a consciência crítica dos telespectadores.

Para que isso aconteça é necessário que educadores e educadoras se adaptem ao mundo contemporâneo usando a mídia como um recurso a mais no desenvolvimento do processo ensino/aprendizagem, pois:

Sem um progressivo e consciente intercâmbio com processos de educação abrangentes como a nossa própria vida, a educação formal não pode realizar as suas

muito necessárias aspirações emancipadoras [MÉSZÁROS, 2005, p. 18].

No caso específico da disciplina química, os professores buscam, constantemente, alternativas pedagógicas que possam ser utilizadas em sala de aula para superar dificuldades existentes na construção dos conceitos científicos pertinentes a esta área do conhecimento. Há uma grande preocupação com o desenvolvimento de facilitadores do processo de ensino-aprendizagem de química em escolas de Ensino Fundamental, Médio e Superior [SOARES, 2003].

Outro agravante para o ensino desta disciplina é a questão da Química ser vista como um conjunto de conteúdos complicados e de difícil compreensão, atribuindo-se isso ao fato desta ciência estar sendo sempre taxada de nociva e perigosa ao meio ambiente [Lisboa, 2002].

A partir destas observações, pode-se notar a importância de determinadas ferramentas que podem ser utilizadas no ensino de Química e sua relevância durante a formação inicial de professores. Ferramentas como a contextualização, a interdisciplinaridade, a experimentação e as atividades lúdicas constituem-se em instrumentos possibilitadores de melhoria no processo ensino/aprendizagem.

Os recursos tecnológicos também podem ser utilizados para dinamizar as aulas de química, sejam eles o computador, o DVD ou a televisão. Este último recurso constitui o enfoque da presente pesquisa. Argumenta-se que o uso de programas de TV na sala de aula pode envolver tanto os temas químicos quanto a formação para a cidadania que é atualmente uma orientação da educação nacional.

Metodologia da Pesquisa

O presente trabalho se enquadra em uma pesquisa de abordagem qualitativa, pois esta envolve a compreensão do processo mediante o qual as pessoas constroem significados e preocupa-se mais com o processo do que com o resultado [Bogdan e Biklen, 1994]. É importante ressaltar que uma abordagem qualitativa não exclui a análise quantitativa, ou seja, as duas devem existir juntas para uma visão mais ampla do processo [Gatti, 2002].

Inicialmente, observou-se a programação da mídia aberta brasileira analisando-se quais programas apresentavam uma abordagem de

temas relacionados com a Ciência, mais especificamente com a Química. A partir dessa observação, foram selecionados para uma análise mais detalhada os programas Globo Rural, Auto Esporte e Globo Ciência, todos exibidos pela Rede Globo de Televisão.

Foram gravadas em fitas VHS edições dos programas citados durante o período de agosto a outubro de 2007. Ao final desta etapa da pesquisa, obtiveram-se gravações de cerca de dez edições de cada programa. Ressalta-se que, dos programas escolhidos para análise, Auto Esporte e Globo Ciência têm duração média de vinte minutos e o Globo Rural tem duração de cinquenta minutos. As gravações foram realizadas por meio de recursos áudio-visuais: um videocassete (VHS) e uma televisão.

Feitas as gravações, os programas passaram por uma análise mais detalhada em uma segunda etapa da pesquisa. Ressalta-se que todo o processo de desenvolvimento desta pesquisa durou seis meses e consistiu em: escolha dos programas por meio de observação, gravação e análise dos programas selecionados, escolha do material a ser trabalhado nas aulas de química, preparo e desenvolvimento da aula a partir de um programa televisivo.

Na análise do material áudio-visual foi possível constatar a relevância destes vídeos para um uso posterior em uma aula de Química considerando-se que o material deveria apresentar assuntos que envolvessem temas relacionados à Química.

Selecionou-se um dos programas para ser utilizado como situação de estudo de conteúdo químico em sala de aula. Feita a seleção do vídeo, elaborou-se um plano de aula específico para o assunto abordado (Anexo I) e um questionário (Anexo II) para ser aplicado aos alunos após a exibição do programa e discussão dos temas. O questionário apresentou perguntas relacionadas ao tema tratado pelo vídeo de maneira a avaliar o envolvimento da mídia como um recurso didático a ser utilizado em sala de aula. A aula foi desenvolvida em uma turma de 3º ano do ensino médio de uma escola da Rede Estadual de Ensino da cidade de Goiânia e contou com a participação de 21 alunos. Foi preciso utilizar o tempo de duas aulas seguidas, cerca de cem minutos, para que os alunos assistissem ao programa e fosse realizada a discussão do conteúdo.

Tendo em vista o objetivo da pesquisa de trabalhar temas abordados na mídia em aulas de química, optou-se por um programa que não

tivesse enfoque de noticiário científico para que se pudesse relacionar a mídia e a sala de aula não apenas no contexto de programas científicos. Utilizou-se apenas uma edição do programa selecionado levando-se em conta o tempo de aula de cinquenta minutos e a necessidade da exposição do conteúdo pelo professor. Alguns dos programas analisados também apresentaram conteúdos que poderiam ser utilizados para desenvolvimento de temas científicos no ambiente escolar.

O material escolhido para servir de tema gerador à construção dos conceitos químicos em sala de aula, consistiu em uma edição do programa Auto Esporte da Rede Globo de Televisão que trata sobre um modelo alternativo de combustível para veículos automotores, mais especificamente, o conteúdo exibido refere-se a um biocombustível de época: a lenha. O sistema de combustão utilizado pelo veículo em questão é chamado de Gasogênio.

Os veículos como carros, ônibus, ambulâncias, tratores e até mesmo carros de corrida eram adaptados, no período que compreendia Segunda Guerra Mundial, ao sistema de gasogênio por causa do racionamento de gasolina na época. A adaptação ocorria em oficinas e não nas próprias montadoras, semelhante ao que acontece com o sistema de gás natural que vemos nos dias de hoje. A aula abordou conceitos iniciais como os princípios sobre matéria e energia, além de assuntos sobre poluição ambiental e trocas de energia.

Agora já pode tirar o seu carro dos cavaletes

e continuar a valer-se de seus inestimáveis serviços, porque com o **NOVO GASOGÊNIO F.M.C.**

Principais Características

- Não necessita de carga para ser utilizado.
- Não necessita de manutenção.
- Não necessita de ajuste constante.
- Não necessita de manutenção.
- Não necessita de ajuste constante.
- Não necessita de manutenção.

FABRICADO PELA FORD MOTOR COMPANY

http://www.carroantigo.com/portugues/conteudo/curio_GASOGENIO.htm

Resultados e Discussão

Com a aplicação do questionário foi possível identificar algumas concepções dos

alunos sobre a televisão e a programação por ela veiculada e, desta forma, relacionar as respostas ao conteúdo químico. A partir do questionário aplicado em sala foi possível constatar que: quando foram questionados se algum professor já tinha usado algum programa de TV para ensinar algum conteúdo, cerca de 45% dos alunos questionados responderam que foi a primeira aula que tiveram que envolvesse a utilização de algum programa de TV para ensinar algum conteúdo de uma determinada disciplina, o restante informou que já tinham participado de uma aula dessa natureza.

O fato de nem todos os professores utilizarem o recurso televisivo nas escolas pode ser explicado pela questão de que, nos cursos de graduação, os professores não têm o preparo para utilizar as tecnologias da informação na sua prática docente, mesmo levando-se em conta que a maioria das escolas tem a televisão, o vídeo e DVD à disposição dos professores [PRETTO, 1996]. Quanto aos estudantes que já tiveram aulas utilizando a TV, estes relacionaram que os filmes tratavam de assuntos sobre História (como Revolução Industrial e Colonização) e Geografia (como poluição e mudanças climáticas). Nenhum dos questionados citou aulas de química que tivesse utilizado a programação de TV.

Sobre o que mais acharam interessante no vídeo, cerca de 86 % relataram que foi o fato de existir um carro movido a lenha, 5% acharam interessante que no século passado houve corridas automobilísticas com carros utilizando o gasogênio e os 9% restantes acharam interessante o fato de existir essa alternativa de combustível para veículos automotores. Interessante notar que os alunos demonstraram interesse e curiosidade ao assistirem o vídeo e questionaram o professor sobre os fatos mostrados no programa.

Quanto ao questionamento se o uso do gasogênio seria adequado hoje em dia, a maioria dos estudantes, em torno de 90% dos alunos, não concorda com uso do Gasogênio nos dias atuais. Algumas das respostas justificam que o seu insucesso estaria atrelado ao desmatamento que seria ocasionado, se esse sistema fosse adotado, prejudicando de forma significativa as condições ambientais do planeta, o que não deixa de se verdade, pois inúmeras árvores seriam derrubadas com o propósito de alimentar os tanques dos veículos. Porém, pode-se salientar que, assim como outros biocombustíveis, a madeira pode ser repostada por

meio do replantio, constituindo-se como um recurso renovável.

Uma outra parcela dos alunos alegou que os veículos perderiam parte da potência de seus motores não sendo viáveis economicamente. Outros disseram ainda que o Gasogênio, se usado atualmente, não solucionaria os problemas de poluição de maneira efetiva. Dentre os alunos que concordam com o uso do gasogênio, a escolha foi pautada principalmente na concepção de que este processo seria uma fonte alternativa de energia e que poluiria menos a atmosfera.

Em relação sobre o que seria mais prejudicial ao meio ambiente, o uso de combustíveis derivados do petróleo ou a queima da madeira, dos alunos que participaram da amostragem 24% disseram que os derivados do petróleo são mais prejudiciais ao meio ambiente, 53% disseram que a queima da madeira provocaria mais danos ao ecossistema e os 23% restantes informaram que tanto os derivados do petróleo como o uso da madeira apresentam efeitos nocivos ao ecossistema.

Quanto a estas respostas, a justificativa da maioria dos alunos foi de que a queima da madeira seria mais prejudicial ao meio ambiente devido ao desmatamento. Pode-se notar que o uso tanto dos derivados do petróleo como da madeira são maléficos ao planeta, pois o uso da madeira como combustível libera dióxido de carbono na atmosfera e provoca o desmatamento, já uso dos derivados do petróleo não promove a derrubada de árvores, mas emite para o ar atmosférico gases como o dióxido de carbono (CO₂) e dióxido de enxofre (SO₂).

Salienta-se ainda que o enfoque ambiental trabalhado nos currículos escolares prioriza a questão do desmatamento e da preservação do verde, sendo este um enfoque dado pela área da biologia. As questões referentes à energia e seus processos de produção e consumo, que poderiam ser trabalhadas conjuntamente pela física e pela química, encontram poucos espaços no planejamento e construção do currículo do ensino básico.

No último questionamento, aproximadamente 85% dos alunos relacionou programas de TV aos conteúdos escolares o que é um indício de que a televisão contribui com alguma parcela para formação do ideário científico dos alunos [KOMNSKI e GIORDAN, 2002]. Os alunos citaram programas como Show do Milhão com perguntas e respostas sobre temas diversos, apresentado pelo Sistema

Brasileiro de Televisão, Globo Repórter que tratou de assuntos relacionados ao meio ambiente, o Fantástico, em matérias sobre efeito estufa e pré-história e Caldeirão do Huck se referindo ao quadro Pulsação (que trata de vários assuntos), os três últimos programas pertencem à grade de programação da Rede Globo de Televisão. Tal fato pode ser aproveitado pelos professores para fazer uma abordagem dos temas escolares de maneira mais estreita com a vivência e o universo familiar dos alunos.

Conclusão

Durante o período de desenvolvimento da pesquisa, que envolveu a seleção e gravação de programas, análise do material e sua aplicação em laboratório (sala de aula), notou-se que o uso de recursos áudio-visuais aliado a programas exibidos na mídia aberta, possibilitou uma interação diferenciada entre os alunos, o professor e o conteúdo químico. Com a coleta de dados realizada por meio do questionário observou-se que o uso do programa com abordagem de temas químicos pôde contribuir para a formação de idéias dos alunos e, com a mediação do professor, fomentou a discussão sobre conceitos químicos e também sobre o papel da mídia em nossas vidas.

Como o uso do vídeo destinou-se à abordagem de conceitos iniciais da termoquímica, a questão da combustão foi enfatizada, não como equação termoquímica, mas como reação que possibilita, por meio do conhecimento da quantidade de calor liberada na combustão de alguns materiais, escolher um combustível em função da aplicação a ser feita. Para esta discussão, utilizou-se a seguinte tabela:

Tabela I - Poder calorífico de alguns combustíveis

Combustível	Calor produzido (J/g)
Lenha	10550
Gás canalizado	17974
Metanol	22200
Álcool combustível	27200
Carvão metalúrgico	28424
Gasolina com 20% de álcool	40546
Óleo diesel	44851
Querosene	45144

Butano	49324
Propano	49951

Fonte: GEPEQ - Interações e Transformações (1993).

Salienta-se que esta foi uma das abordagens escolhidas (introdução à termoquímica), mas outros enfoques químicos podem ser trabalhados dependendo da série e do conteúdo em questão. Pode-se citar como exemplo a pirólise dos alcanos que consiste em decomposição de um composto pela ação do calor, ou o estudo dos glicídios, dentre eles, a celulose [SANTOS e MOL, 2005]. Ressalta-se que são três os conhecimentos do professor: de conteúdo, pedagógico e curricular [SCHULMAM, 1986], desta forma, não se deve abrir mão da discussão conceitual dos temas químicos para que não se perca o foco principal: a construção do conhecimento científico.

A partir disso, tentou-se mostrar aos alunos uma postura mais crítica em relação aos programas de TV, levando-se em conta os Parâmetros Curriculares Nacionais, que sinalizam neste sentido, além de proporcionar uma alternativa a mais para que se promova a construção dos saberes científicos no espaço da sala de aula.

ANEXO I

Plano de aula.

Tema: Termoquímica.

Título: Introdução do conteúdo referente à Termoquímica.

Objetivos Específicos:

- Reconhecer as principais características dos conceitos de energia e de matéria.
- Identificar certas situações que envolvam esses conceitos no dia-a-dia.

Metodologia:

Com uma breve introdução com situações cotidianas serão identificados os conceitos de energia e matéria, depois com a utilização de uma televisão e um vídeo cassete será exibido um vídeo de um programa da mídia aberta brasileira (Auto Esporte) contendo material referente à disciplina.

Recursos:

Televisão;
Vídeo-cassete;

Duração da aula: 45 minutos.

Bibliografia:

1. USBERCO, João. SALVADOR, Edgard. Química. Volume único, 2ª edição, São Paulo, Editora Saraiva, 1998.
2. Lembo, Antônio, Química Contexto e Realidade-2 - Físico-química. São Paulo, Editora Ática, 1999.

Descrição da Aula:

A aula se inicia com uma breve introdução sobre os conceitos de energia e matéria. O conceito de matéria é mais fácil de ser trabalhado já o conceito de energia é mais complexo, pois ele não se restringe simplesmente a aquecer e esfriar, ou a empurrar alguns blocos, como em alguns tópicos da disciplina de física. Feito isso, inicia-se a exibição do vídeo. O programa relata o fato de que muitas casas no sul do país ainda conservam o fogão à lenha para aquecerem suas casas, e diz que a mesma lenha pode ser usada como combustível e apresenta, logo em seguida, um carro antigo movido à queima da madeira, o Gasogênio. Mostra que esse sistema de combustão para veículos automotores foi utilizado na Segunda Guerra Mundial devido a racionamento de gasolina que houve nesse momento e esse sistema movimentava tanto de carros de passeio, como ônibus e até tratores, cita que já existiram carros de corrida movidos à lenha, menciona que o avô de um atual corredor foi um dos primeiros a possuir esse tipo de carro no Brasil. Mais adiante é apresentado o modelo especificamente: quantos km faz por quilo de madeira (3 km), a perda da potência do motor devido à adaptação que necessitava ser feita e como um carro desses pode ser oneroso nos dias de hoje. O programa também mostra os incômodos para dirigir um carro desses comparando-o aos atuais, diferenças como um 4º pedal e o espaço que a caldeira ocupa no automóvel dificultando, e muito, a visibilidade do retrovisor interno. E, ao final da reportagem, o repórter ainda vai ao posto para abastecer o carro com lenha.

ANEXO II

Questionário

1- Seus professores já utilizaram algum programa de TV para ensinar conteúdos das disciplinas?

() Não

() Sim

Em caso afirmativo, qual o programa e o conteúdo que foi trabalhado?

- 2- No programa assistido nesta aula, o que mais lhe chamou a atenção?
- 3- O uso do gasogênio seria adequado hoje em dia? Justifique sua resposta.
- 4 – Em sua opinião, o que seria mais prejudicial ao meio ambiente: a queima da madeira ou a queima dos combustíveis derivados do petróleo? Explique sua resposta.
- 5 – Você recorda algum programa de TV ou filme que fale sobre conceitos que você estudou ou estuda na escola? Cite o programa e o assunto.

Referências Bibliográficas

1. ROCHA, C.H.M. **Fordismo: desenvolvimento e crise**. Revista Múltipla. Brasília, 9 (15): 111 - 126, dezembro, 2003.
2. PRETTO, N. L. **Uma escola sem/com futuro**. Campinas: Papyrus, 1996. 247 p.
3. SALGADO, R. G *et al.* **Pela tela, pela janela: questões teóricas e práticas sobre infância e televisão**. In: Cadernos Cedes. Campinas, vol. 25, n. 65, p. 1-128, jan./abr. 2005.
4. BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. **Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio**. Brasília, 1999.
5. SANTOS, W. L. P. e SCHNETZLER, R. P. **Educação química: compromisso com a cidadania**. Ijuí: Unijuí, 2003. 144 p.
6. BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. **Orientações Curriculares para o Ensino Médio**. Brasília, 2006.
7. BACCEGA, M. A. **Comunicação/educação aproximações**. In: BUCCI, E. **A tv aos 50 anos – criticando a televisão brasileira no seu cinquentenário**. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2000. 208 p.
8. MÉSZÁROS, I. **A educação para além do capital**. São Paulo: Boi Tempo, 2005. 79 p.
9. GATTI, B. A. **A construção da pesquisa em educação no Brasil**. Brasília: Plano, 2002. 86 p.
10. SOARES, M.H.F.; OKOMURA, F. e CAVALHEIRO, E.T.G. **Proposta de um jogo Didático para Ensino do Conceito de Equilíbrio Químico**. Química Nova na Escola, nº 18. p. 13-17, 2003.
11. LISBOA, J. C. F. **Escolaridade e Antagonismo Química – Natureza:**

- Representações Sociais da Química.** 104 f. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.
12. BOGDAN, R. e BIKLEN, S. **Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos.** Portugal: Porto, 1994. 335 p.
 13. KOMINSKY, L. e GIORDAN, M. **Visões de ciências e sobre cientista entre estudantes do ensino médio.** Química Nova na Escola. Nº 15, p. 11-18, 2002.
 14. GEPEQ – Grupo de Pesquisa para o Ensino de Química. **Interação e Transformação: química para o 2º grau.** São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1993. v.I livro do aluno, guia do professor.
 15. SANTOS, W. L. P. MÓL, G. S. **Química & Sociedade.** São Paulo: Nova Geração, 2005. 745 p.
 16. SHULMAN, L. **Those who understand: the knowledge growths in teaching.** Educational Resercher, v. 15, nº 2, p. 4 – 14, 1986.
 17. **Gasogênio: um quebra-galho do tempo da guerra para a falta de gasolina.** Disponível em: http://www.carroantigo.com/portugues/conteudo/curio_GASOGENIO.htm. Acessado em 20 de maio de 2008.